

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

Саидова Нигора Олимовна

ФарДУ, мактабгача таълим кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: ушбу мақолада бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш муаммолари, ҳамда унинг ўрганилганлик даражаси қисқача ёритиб берилган.

Калит сўзлар: модернизация, компетенция, касбий талабларни шакллантириш, компетентлик, компетентлик тушунчасининг мазмун-моҳиятининг таҳлили.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикасининг таълимини модернизация қилиш компетенция ёндашуви мантиғида касбий ва умумий таълим тизимидаги ўзгаришларни ўз ичига олади. Ундан ташқари Ўзбекистон Республикасининг олий таълимини модернизациялаш Концепсиясига мувофиқ, олий таълимнинг асосий вазифалари: меҳнат бозорида рақобатбардош, малакали, масъулиятли, ўз касбини яхши биладиган; мутахассислик бўйича жаҳон стандартлари даражасида самарали ишлай оладиган малакали ўқитувчини тайёрлашдан иборат¹.

Таълимни модернизация қилиш нуқтаи назаридан тегишли фаолият йўналишлари орасида сифат жиҳатидан замонавий ўқитувчиларни тайёрлаш зарурати кўриб чиқилади, бу ихтисослаштирилган адабиётларни кўриб чиқиш билан тасдиқланади. Бўлажак ўқитувчиларнинг компетентлигини

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” фармони

шакллантиришнинг турли йўналишлари бўйича тадқиқотлар, мамлакатимизда ва чет елларда ўқитувчининг касбий фаолияти мазмунини ўрганиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.

Компетенция табиатини ўрганувчи тадқиқотчилар унинг кўп қиррали, хилма-хиллигини белгилайдилар; уларнинг фикрига кўра, педагогик компетенция тузилиши контекстуал, яъни у турли хил талқинларга эга бўлиши ва муаллифларнинг позициялари билан белгиланадиган турли хил таркибий қисмларни ўз ичига олиши мумкин. Тадқиқотчилар турли хил фаолият учун турли хил компетентликларни ажратадилар. Компетентлик ёндашувини ривожлантиришга рус тадқиқотчилари: Л.П. Алексеева, А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.И. Митина, Л.А. Петровский, А.В. Хуторской ва бошқалар катта ҳисса қўшганлар. Фанда бир қатор олимлар А.Г. Бермус, Н.Ф. Ефремова, И.А. Зимняя ва бошқалар компетентликни мутахассисга қўйиладиган касбий талабларни шакллантириш билан боғлиқ деб ҳисоблашади.

Компетентликни мутахассиснинг касбий фаолиятнинг мустақил турини амалга ошириш қобилияти деб ҳам ҳисоблаймиз. Мутахассиснинг касбий фаолиятини ушбу фаолиятга мос келадиган компетентликни касбий компетенция деб аташ мумкин.

Ўқитувчи компетентлиги муаммосини ўрганиш, бизнинг фикримизча, мутахассисларнинг фаолиятга тайёрлиги бўйича баъзи илмий-педагогик тадқиқотларга мурожаат қилиш мақсадга мувофиқ. М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, тайёрликнинг таркибий қисмлари сифатида: мотивацион (фаолиятга, касбга барқарор муносабат); ориентацион (касбий фаолиятнинг хусусиятлари ва шартлари тўғрисида билим ва ғоялар); баҳолаш (касбий вазифаларни ҳал қилиш жараёнининг мақбул меҳнат намуналарига мувофиқлигини ўз-ўзини баҳолаш); операцион (касбий фаолият усуллари ва техникасини, зарур билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш); иродавий (ўз-

ўзини назорат қилиш, иш вазибаларини бажаришни ташкил этувчи ҳаракатларни бошқариш қобилияти) ажратадилар².

Бугунги кунда таълимда компетентлик ёндашувни амалга оширишда жаҳон тажрибаларига таянилмоқда, уларни мамлакатимиз анъанавий таълим шароитлари ҳамда унинг эҳтиёжларига мослаштирилмоқда. «Компетентлилик тушунчаси жаҳон таълими тажрибаларида ўз маъносида марказий бўғин сифатида тушунилади – бунда компетентлилик, биринчидан, таълим ўз таркибида интеллектуал ва таълимни ташкил этувчи малакаларни жамлайди; иккинчидан, компетентлилик тушунчасида таълим —натижаларидан шаклланувчи таълим мазмунининг ғоявий интерпретацияси ётқизилган; учинчидан, таянч компетентлик интегратив табиатга эга бўлиб, ёки ўз ичига кенг маънодаги маданият ва фаолият (ахборот, ҳуқуқий ва бошқа) соҳаларига тааллуқли қатор бир хил ёки ўзаро яқин малака ва билимларни жамлайди».

ХУЛОСА ВА МУНОЗАРА

Шундай қилиб, мазкур тушунча мазмун-моҳиятининг таҳлили қуйидагиларни англатади:

компетентлик шахснинг интегратив, комплекс тавсифи бўлиб ҳисобланади;

компетентлик тушунчаси ўз ичига билим, кўникма ва малакаларни жамлайди, бироқ тўғридан-тўғри уларнинг йиғиндисини англатмайди;

компетентлик тушунчаси когнитив ва операционал-технологик жиҳатдан ўз таркибига мотивацион, ахлоқий, ижтимоий, ҳулқ-атворни ҳам жамлайди;

компетентлик ўзлаштирилади, фаолиятда намоён этилади (ўқув, касбий, ижтимоий, маиший ва бошқалар) ва билимлари ҳамда малакалари мажмуидан

² И.С.Солиев Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини ахборот компетентлигини ривожлантириш (PhD)
Дис. ... пед. фан. ном. – Т: ТДПУ, 2020

маълум бир вазиятлар муаммоларини ҳал қилишда англаган ҳолда қўллаш қобилияти билан боғлиқ.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” фармони
2. И.С.Солиев Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини ахборот компетентлигини ривожлантириш (PhD) Дис. ... пед. фан. ном. – Т: ТДПУ, 2020
3. Saidova, N. (2022). BOLAJAK BOSHLANGICH SINIF OQITUVCHILARI KOMPETENTLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ORNI. *Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(22), 4-7.
4. Saidova, N. O., & Yigitaliyeva, M. S. (2022). MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING MATEMATIK QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH. *Results of National Scientific Research*, 1(3), 53-59.
5. Саидова, Н. О., & Рустамова, Ш. Ш. К. (2021). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА МАТЕМАТИК ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(Special Issue 2), 290-293.
6. Saidova, N. O. (2021). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASASINING HAR XIL YOSH GURUHLARIDA ELEMENTAR MATEMATIK TASAVVURLARNI RIVOJLANTIRISHGA OID ISHLARNI TASHKIL QILISH. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 1612-1614.
7. Olimovna, S. N. (2022). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA HAR BIR YOSH GURUHIDA TEVARAK ATROFNI IDROK ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Results of National Scientific Research*, 1(1), 115-119.
8. Olimovna, S. N. (2022). FORMATION OF QUANTITATIVE REPRESENTATIONS IN THE SECONDARY GROUPS IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(01), 58-60.